

Exordio a las *Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá*

Exordium to the Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá

Ana María González Marfud ¹
Marialys Perdomo Carmona ²

¹Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras. Habana, Cuba.

²Universidad de Zaragoza, España.

Recibido: 15/10/2023
Aceptado: 27/10/2023

RESUMEN

El artículo resume algunos de los resultados alcanzados en el marco del proyecto del estudio de la norma culta hispánica «Juan M. Lope Blanch», considerado actualmente el más antiguo en el ámbito de la filología hispánica. Los logros del proyecto han sido patentes, tanto en la publicación del léxico y de las muestras del habla culta hispana, como en las investigaciones –sincrónicas y diacrónicas; en una ciudad específica y colectivas; análogas y contrastivas– que a partir de estos corpus se han llevado a cabo. Con la incorporación de los equipos de Managua y de Panamá se alcanzó finalmente el sueño de publicar las *Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá*.

Palabras clave: norma culta hispánica; Juan M. Lope Blanch; lingüística; proyectos de investigación; corpus oral.

ABSTRACT

*The article summarizes some of the results achieved within the framework of the project of the study of the Hispanic cultured norm "Juan M. Lope Blanch", currently considered the oldest in the field of Hispanic philology. The achievements of the project have been evident, both in the publication of the lexicon and samples of the Hispanic cultured speech, and in the research -synchronic and diachronic; in a specific city and collective; analogous and contrastive- that has been carried out on the basis of these corpora. With the incorporation of the Managua and Panama teams, the dream of publishing the *Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá* was finally achieved.*

Keywords: Hispanic cultured norm; Juan M. Lope Blanch; linguistics; research projects; oral corpus.

Porque el proyecto ha rebasado ya sus límites iniciales. Y sospecho que seguirá ampliándose durante los próximos años.

LOPE BLANCH (1986). *El estudio del español hablado. Historia de un proyecto*. «Prólogo».

[...]el habla de la capital panameña tiene una fuerza inmediata y arrolladora, que en poco tiempo llega a borrar los rasgos regionales del provinciano transplantado a la capital.

JOHN M. LIPSKI [cfr. Lope Blanch 1986]

Introducción

La lengua española, en alto grado, es obra de sus hablantes; de modo que somos responsables de nuestras palabras, de lo que hablamos, de la configuración de nuestras ideas, de lo que pensamos crítica y juiciosamente, de la conformidad ante las rutinas conversacionales y frases hechas que, en distintos contextos enriquecen, pero, sobre todo, también empobrecen una lengua. Asimismo, nos competen los elementos paralingüísticos que pudieran atentar contra nuestra imagen y demeritar nuestra conducta social. Y no es un asunto menor.

El desarrollo de la capacidad lingüística de los hablantes abre puertas al conocimiento del mundo, les permite su inserción en él, su participación activa y, por supuesto, estimula la posibilidad de transformarlo. La «aventura del español en América» –como denomina López Morales (1998) al trasiego de la lengua hasta la dimensión americana– se nos antoja un claro ejemplo de ello. No hay que olvidar que el idioma llegó a este continente, donde se transformó y enriqueció, donde su destino fue entonces otro, distinto, por el aporte del sustrato indígena, la presencia africana, las oleadas migratorias y los aires de independencia. Primero fue lengua vehicular, después medio de comunicación y lengua también de historia, de cultura; y hoy es centro y periferia, unidad y diversidad

A este desarrollo contribuyen proyectos como el del estudio de la norma culta hispánica «Juan M. Lope Blanch», considerado actualmente el más antiguo en el ámbito de la filología hispánica, «el de más solera» –así le gustaba calificarlo a nuestro querido colega José Antonio Samper (2014)–. Los materiales orales acopiados a partir de sus directrices reflejan la más fecunda y rigurosa manifestación del pensamiento abstracto, y de las palabras que lo exteriorizan y a la vez alimentan. Revelan el tejido lingüístico de las principales ciudades hispanoamericanas, sus diferentes colores, matices, texturas..., permiten el acceso a las diversas realidades y posibilitan la descripción de fenómenos distinguibles y caracterizadores del español en las distintas áreas geográficas.

En estas casi seis décadas, los resultados del proyecto han sido patentes, tanto en la publicación del léxico y de las muestras del habla culta hispana, como en las investigaciones –sincrónicas y diacrónicas; en una ciudad específica y colectivas; análogas y contrastivas– que a partir de estos corpus se han llevado a cabo. Además, se han podido materializar las proféticas palabras de Lope Blanch sobre la expansión de esta empresa a otras urbes a lo largo de los años. Actualmente, el proyecto sigue creciendo con la incorporación de los equipos de Managua y de Panamá. Incluso,

este último aporta un preciado material –añorado por lingüistas y dialectólogos desde la etapa inicial del proyecto– que ha tenido que esperar a la confluencia de múltiples factores de naturaleza diversa para finalmente completar su destino. Nos referimos a la publicación de las *Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá*.

Presentación de las *Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá*

Que ya podamos contar con las muestras de la oralidad culta de Panamá, ese valiosísimo corpus, testimonio excepcional del habla de los panameños hoy, debería contemplarse como un verdadero hito en la historia de los estudios lingüísticos del istmo. Esta apreciación responde a varios motivos. El primero es que ha transcurrido muy poco tiempo desde la incorporación —real y definitiva— de la República de Panamá como miembro pleno de la Comisión Ejecutiva del *Proyecto de la norma lingüística culta hispánica «Juan M. Lope Blanch»*, en el XVII Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), celebrado en Joao Pessoa, Paraíba, Brasil, en el año 2014.

Para aquilatar en su justa medida el trabajo realizado por la Dra. Fulvia Morales al frente de un joven equipo de investigadores del Centro de Lectura y Escritura Académica de la Universidad de Panamá, y para evaluar el impacto que tiene y tendrá a corto, mediano y largo plazo la publicación de este material, es necesario que hagamos referencia a algunos precedentes.

Ciertamente, la capital istmeña no estuvo entre aquellas primeras ciudades que integraron el proyecto: México, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, Lima, La Habana (primera época), Montevideo y Madrid, ni entre las que posteriormente se fueron sumando: San Juan de Puerto Rico, Caracas y Sevilla. Sin embargo, ya en 1986 se registra la necesidad de incluir el español panameño dentro del proyecto, por el interés del enclave para los investigadores porque:

Aunque desde el punto de vista geográfico Panamá pertenece a Centroamérica, su perfil lingüístico está ligado al Caribe y a Sudamérica. Panamá fue una zona clave en el imperio ultramarino hispano, y aunque durante un tiempo fue una provincia de Colombia, mantuvo su independencia en materia cultural y lingüística.

eográfico Panamá pertenece a Centroamérica, su perfil lingüístico está ligado al Caribe y a Sudamérica. Panamá fue una zona clave en el imperio ultramarino hispano, y aunque durante un tiempo fue una provincia de Colombia, mantuvo su independencia en materia cultural y lingüística.

[...]

Hay cierta diferenciación regional en el español panameño, aunque los principales criterios de diferenciación son más sociales que geográficos. La zona metropolitana de la ciudad de Panamá es un microcosmos sociolingüístico, cuyos rasgos ejercen influjo a escala nacional. (Lipski, 1996, p.: 315)

En el informe redactado por John M. Lipski, incluido en *Estudio del español hablado culto. Historia de un proyecto*, libro que recoge, bajo la autoría de Lope Blanch (1986), los 20 años iniciales de la investigación sobre la norma culta hispana, se refieren los esfuerzos por acopiar las 400 horas de grabación del habla culta de los panameños, indicadas en la metodología. No es hecho superfluo recordar aquí estas palabras:

[...] la tarea concreta de recolección de materiales lingüísticos se ve dificultada por la falta, hasta ahora, de colaboradores panameños que se encarguen de fijar las pautas teóricas y metodológicas, identificar un grupo de informantes que reúnan las condiciones adecuadas para la investigación dialectológica, y llevar a cabo las grabaciones correspondientes. A raíz de nuestros estudios lingüísticos sobre la región centroamericana y panameña, hemos aceptado la encomienda de efectuar la recolección de materiales dialectales en la ciudad de Panamá, de acuerdo a las normas del Proyecto de la norma culta, bajo las limitaciones ya mencionadas. Dada la poca factibilidad de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso hemos optado, después de haber consultado con el director del proyecto, por obtener una muestra menos extensa, de unos 50 o 60 especímenes del español panameño, respetando siempre la distribución demográfica que requieren las pautas del PILEI [Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas]. Hasta la actualidad hemos realizado 25 grabaciones, es decir, aproximadamente la mitad, y esperamos terminar la etapa de las encuestas para fines del presente año (Lope Blanch, 1986, p. 208).

De este fragmento hemos de destacar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la recogida del material lingüístico oral sería realizada por extranjeros, en efecto una gran limitación desde el punto de vista metodológico —atendiendo al diseño de la muestra y la selección de los informantes—, sociolingüístico —considerando la incidencia máxima de la paradoja del observador— y pragmático —teniendo en cuenta la adecuación al contexto y, por tanto, el ajuste de cuestionario y la entrevista a la realidad sociocultural panameña—.

En segundo lugar, ha de remarcarse que eran precisamente estos investigadores foráneos los que habían descrito algunos rasgos del español panameño, variante que en la década de los ochenta contaba con escasos trabajos en esta área que justificaban la «necesidad urgente de llevar a cabo la recolección de los materiales que presupone el Proyecto de la norma culta» (Lope Blanch, 1996, p. 208). Entre ellos, se encontraban, por supuesto, el propio Lipski, quien reseña también, por aquellas fechas, un creciente interés de la comunidad intelectual panameña en participar en este cometido a medida que iba conociendo la naturaleza de la investigación.

En 1991, Eva Spitzová en su artículo *Estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica: proyecto y realización*, vuelve a anotar «las dificultades tanto de orden objetivo como subjetivo» que imposibilitaron la recolección del corpus íntegro y registra la existencia de aquellas 25 grabaciones mencionadas en el informe de 1986.

Según las fuentes documentales consultadas, este es el panorama que se encuentran la Dra. Fulvia y su equipo en 2014. Con un impulso vertiginoso se ocuparon del diseño de la muestra, de la cuidadosa selección de los informantes, y del replanteo del cuestionario para las entrevistas dirigidas dentro de los cuatro grandes grupos temáticos establecidos por la comisión ejecutiva del proyecto, pero adaptado a la realidad panameña y, por supuesto, actualizado en relación con el cuestionario inicial. Consideramos que emprendieron esta tarea con mucha sensibilidad, de modo que la entrevista facilitara las intervenciones de los informantes tanto desde el punto de vista cualitativo —tipo de información recogida—, como cuantitativo —duración de las intervenciones reactivas—. En muy poco tiempo, ya contaba la ciudad de Panamá con su corpus del habla culta y, entremedias con un equipo de investigadores que no solo se dio a la tarea de diseñar, grabar, transcribir y editar las muestras, sino también que comenzó a analizar el valioso material lingüístico, lo que supone, sin duda, un aporte a la descripción del español panameño dentro del diastema de la lengua española.

Así pues, se presentan hoy las *Muestras del habla culta de Panamá*, tras haber superado tantos escollos. Ven la luz 51 años después de la publicación de los primeros materiales —*El habla culta de la ciudad de México. Materiales para su estudio* (1971) y a 12 años de los últimos, *Muestra del habla culta de La Habana* (2010)—; pero esto no quiere decir que llegan a destiempo. *Las Muestras...* son un reflejo de la vitalidad del *Proyecto de la norma culta*, también de su revitalización. Llegan en un momento óptimo para la investigación lingüística dentro de un proyecto consolidado, con líneas de estudio precisas que han rendido sus frutos en una amplia bibliografía, y con la experiencia del trabajo conjunto fundamentado en una metodología común que garantiza la comparabilidad de los datos.

Significado y sentido de las *Muestras*...

Para Panamá, la publicación de las muestras significa un salto cualitativo en lo que a la investigación lingüística se refiere, pues contribuirá a la descripción de la variante panameña de la lengua en su registro culto, y seguramente se replicará en otras ciudades importantes del istmo. Con el material oral recogido, se podrán recuperar las líneas iniciales, de interés para el Proyecto, esto es, la reducción de la /s/ en posición implosiva y final de palabra; el comportamiento de la lateral y de la vibrante simple en posición final de sílaba, que se refiere como muy complejo; así como la realización de la vibrante múltiple; la velarización de /n/ final de palabra, la pronunciación sorda de la /t/ y /d/ final de frase. Desde el punto de vista sintáctico, se podrá atender al empleo de un infinitivo en vez de un verbo conjugado (para yo saber, antes de tú llegar); el uso del verbo ser como intensivo, o bien la eliminación de una frase relativa: yo quiero es quedarme aquí / lo

conocí fue en una fiesta. Y, en el léxico, la incorporación de los anglicismos léxicos, sintácticos y semánticos. A estas, todavía hay que sumar la investigación sobre los marcadores del discurso, camino abierto ya por el magíster Linier Escobar Samaniego (2017), quien ha trabajado ya con esta muestra; sobre las actitudes lingüísticas, entre otros.

No solo ofrecen las *Muestras...* un preciado material para el análisis lingüístico, sino también para la comunidad intelectual panameña en general que podrá encontrar en estas páginas inestimables datos para estudios antropológicos, culturales y de identidad, históricos, valoraciones sobre la lectura, sobre el ejercicio de la docencia, etc. Si como sabemos desde Guillermo de Humboldt cada lengua es una forma de ver el mundo, el habla culta de Panamá —sus grabaciones orales y sus transcripciones— expresa el sentir, la experiencia de vivir, de modelar, en el universo ideal de los significados, la creación y los valores de la cultura panameña, en el contexto del español americano y universal. Es decir, estamos ante un material de incalculable valor lingüístico y cultural que puede contribuir, una vez descrito en sus aspectos esenciales, por un lado al proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua española, tan necesitado en estos tiempos de miradas novedosas y actualizadas; y por otro, a la preservación de la memoria cultural de nuestros pueblos que encuentra en las palabras que compartimos o que nos distinguen, en los testimonios de la oralidad y, por supuesto, de la escritura, el escenario vivo de nuestras realidades y de nuestros sueños. El estudio comparativo con los corpus de las más de catorce ciudades de América y España que forman parte del *Proyecto de la norma culta* será una esencial contribución a la caracterización del español general y particularmente del americano.

A largo plazo, las *Muestras del habla culta de Panamá* y los estudios que de ella se deriven, tributarán a la investigación dialectológica —puesto que el istmo representa una zona de transición dialectal entre el conjunto de dialectos centroamericanos y la región caribeña—, a afinar o precisar el trazado de las áreas dialectales establecidas para el español de América, especialmente el centroamericano y el caribeño; o al establecimiento de isoglosas.

Por tanto, felicitamos a la Dra. Fulvia Morales, y en su nombre, al equipo de Panamá, por la publicación de este material. Hay que enaltecer, asimismo, el modo en que han trabajado, con la dedicación y el empeño que les ha permitido alcanzar este resultado. Además, gracias a todos ellos, el habla culta de Panamá ya ha comenzado a ser descrita en trabajos de fin de Grado y de Maestría y continuará siendo estudiada con todo rigor profesional y, sobre todo, podrá ser contrastada con el habla de las otras ciudades de Hispanoamérica y de España.

No ha sido fácil llegar hasta aquí, hemos sido testigo de los desvelos y esfuerzos de este grupo de investigadores, bajo la dirección de nuestra querida colega Fulvia. Vaya por delante la gratitud a todos los que han colaborado en esta empresa, y muy especialmente a los informantes que con generosidad y desinterés extraordinarios entregaron su tiempo, lo que nos permite disponer hoy de este importante resultado que se inscribe, con pleno derecho, como un verdadero hito en la historia de los estudios lingüísticos de Panamá.

El reto ahora es continuar consolidando el trabajo en otros proyectos panhispánicos de establecimiento de corpus como el *Proyecto de Estudio Sociolingüístico del español de España y América (PRESEEA)* o el de *El español coloquial*, de manera que cuando dentro de algunos años

alguien se pregunte cómo hablaban los panameños de los diferentes estratos sociales en registros más o menos formales se pueda rendir cuenta, de modo rigurosamente científico, de sus características fónicas, morfosintácticas, léxicas y pragmáticas.

Hoy celebramos este feliz acontecimiento para la lingüística panameña, y, por supuesto, para el Proyecto de la norma culta hispánica. Que las *Muestras de habla culta de la ciudad de Panamá* sean una vía más para llegar, según los versos del poeta panameño Demetrio Korsi a «Panamá la fácil, Panamá la abierta, Panamá la de esa Avenida Central, puente, puerto y puerta...» Que sean el espejo que devuelva a sus hablantes el reflejo de su papel –creador, ejecutor, responsable y transformador– de la obra de la lengua española.

Referencias bibliográficas

Escobar Samaniego, L (2017). *Estudio de los marcadores del discurso en una muestra del habla culta de Panamá*. [Tesis de Maestría, Universidad de Panamá].

Lipski, John (1996). *El español de América*. Cátedra.

Lope Blanch, Juan. M. (1986). *El estudio del español hablado culto: historia de un proyecto*. Vol. 22. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Lingüística Hispánica.

López Morales, H (1998). *La aventura del español en América*. Espasa Calpe.

Samper Padilla, J. A (2014). *Cincuenta años del proyecto de estudio de la norma culta hispánica*. En *LEA: Lingüística Española Actual*, (36), 149-170.

Conflicto de intereses

Las autoras no declaran conflicto de intereses.

